

CHET TILLARINI ONLINE O‘QITISH VA O‘RGANISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Khaydarova Marjona Zafar qizi

Student of Navai State Pedagogical Institute

Usmonova Nilufar Sherzod qizi

Student of Navai State Pedagogical Institute

Scientific adviser: **Burkhanova Mamura Gulyamovna**

Annotatsiya: Agar ta’limiy portalda faqat o‘zbek tilida, yoki faqat o‘zbek foydalanuvchilari uchun online darslarning berilishini hisobga oladigan bo‘lsa, portalga tashqi tarmoqlardan kira olish imkoniyatini butunlay cheklash mumkin. Bu imkoniyat nafaqat server resurslarini tejab, foydalanuvchilar uchun yuqori tezlikda ishlaydigan portal xizmatlarni taklif qilishi mumkin. Bugungi kunda ko‘plab tadqiqotlar natijalariga Chet tilini bolalikda o‘rgatish tegishli metodlar va yondashuvlar bilan olib borilsa, muvaffaqiyatlari natijalariga erishiladi.

Kalit so‘zlar: Metod, xorijiy til, video, matn, o‘qituvchi, Chet tillar, o‘rganuvchi, grammatik shakl.

PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR ONLINE LEARNING AND LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES

Khaydarova Marjona Zafar qizi

Student of Navai State Pedagogical Institute

Usmonova Nilufar Sherzod qizi

Student of Navai State Pedagogical Institute

Scientific adviser: **Burkhanova Mamura Gulyamovna**

Abstract: Access to the portal from external networks can be completely restricted if the educational portal provides online lessons only in Uzbek, or only for Uzbek users. This option can only save server resources and offer high-speed portal services for users. Many studies today show that teaching a foreign language in childhood can be successful if it is done with appropriate methods and approaches.

Keywords: Method, foreign language, video, text, teacher, foreign languages, learner, grammatical form.

Bugungi kunda O'zbekistonda internet shu darajada rivojlangan-ki, undan ta'limiy maqsadlarda foydalanishni xohlovchi har bir o'qituvchi yoki o'rganuvchi o'zi uchun zaruriy bo'lgan barcha qulayliklarni topishi mumkin. Albatta, bu yo'nalishdagi faoliyat uchun o'rganuvchidan o'rta darajadagi va o'qituvchidan professional darajadagi kompyuter va internet texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalari talab etiladi. Ushbu maqolada o'qituvchilarning kompyuter va

internetdan maksimal foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lgan va chet tillarini internet Orqali o'qitish imkoniyatlari haqida fikr yuritmoqchiman. Texnik jihatdan O'zbekiston interneti online tizimda bemalol har qanday murakkablikdagi darslarni o'tish, har qanday yo'nalishdagi o'qitish va boshqa ta'limiy ishlarni Olib borish talablariga bemalol javob bera oladi.

Hozirda TAS-IX tizimidagi cheklanmagan internet tarmoqi tezligi o'rtacha hisobda 2 mBit/s tezlikni tashkil etadi. Bu tezlik ta'limiy maqsadlarda ishlatilishi mumkin bo'lgan har qanday Web dasturning ishlashi uchun yetarlidan ham bir necha barobar aniqroq, Bundan tashqari shu tezlik yordamida o'rganuvchi ham, o'rgatuvchi ham o'z maqsadlarim samarali amalga oshirishda foydalanishlari uchun hech qanday cheklov yo'q, Butun O'zbekiston bo'ylab internet provayderlar o'rtasidagi ichki trafik almashinuvi 100% bepul qilib qo'yilgan. Bu internetdan ta'limiy maqsadlarda foydalanish uchun juda katta imkoniyat! Chunki, internet orqali o'rganuvchilarning barcha talablarini qanoatlantirish, u yoki bu sohadagi bilimlarni ularga yetkazib berish uchun internet texnologiyalarining video va ovozli ma'lumotlarini foydalanuvchilarga uzatish birinchi raqamli muhim bo'lgan vazifa hisoblanadi. Audio va video ma'lumotlardan tashqari yana boshqa ko'plab trafikni katta miqdorda talab qiladigan resurslardan foydalanishga to'g'ri kelishi mumkin. Bunday holatda esa, trafikning bepulligi foydalanuvchiga ham, o'rgatuvchiga ham juda qulay!

Agar ta'limiy portalda faqat o'zbek tilida, yoki faqat o'zbek foydalanuvchilari uchun online darslarning berilishini hisobga oladigan bo'lsa, portalga tashqi tarmoqlardan kira olish imkoniyatini butunlay cheklash mumkin. Bu imkoniyat nafaqat sener resurslarini tejab, foydalanuvchilar uchun yuqori tezlikda ishlaydigan portal xizmatlarini taklif qilishi mumkin, balki tashqi trafik tomonidan keltirib chiqarilishi mumkin bo'lgan ortiqcha sarf-xarajatlarning ham oldi olinadi. Albatta, bu sharoitda xorijdagi O'zbeklarning darslardan bahramand bo'lish imkoniyatlari yo'qqa chiqadi. Ammo xizmatlarning optimal darajada doimiy ishlashini ta'minlash uchun faqat O'zbekistonning ichki talabiga qarab ish qilsa ham bo'ladi.

TAS-IX tizimidagi saytlarning barcha provayderlarda bir xil bepul ishlashi O'zbekistonning har bir nuqtasida TAS-LX saytlaridan foydalanishga yo'ning ochiq bo'lishiga olib keldi. O'quv yurtlaridagi bepul internet, bepul Wi-Fi hududlar, uy

kompyuterlarga ulangan bepul TAS-IX internet va boshqalar kelajakda takrorlanishi mumkin bo'lgan ta'limiy maqsaddagi portallarning barcha uchun doimiy ochiq bo'lishini kafolatlaydi.

Bugungi kunda ko'proq va ko'proq foydalanuvchilar (O'zbekistonning ichki resurslaridan foydalanishga o'tishayapti. Bu albatta O'zbekiston internetining foydalanuvchilari kun sayin ortib borayotganligini bildirsa-da, ichki resurslarga bo'lgan talabning ortishi milliy tarmog'imizdagi portal larning sifatli tayyorlanayotganligi, tashqi resurslarga hojat qoldirmaydigan darajada boy ma'lumotlarga ega ekanligini ham anglatadi. Bu sur'atda o'sib borayotgan foydalanuvchilar jamoasi bilan kelajakda tayyorlanishi mumkin bo'lgan ta'limiy portal istiqboli juda ko'p yaxshi natijalarni va'da qiladi. Yuqoridagilar va ularga tashqari yana o'nlab qulayliklarni hisobga olgan holda O'zbekistonda har qanday fan bo'yicha, turli yo'nalishdagi ta'limiy portallarni ochishga keng imkoniyatlar bor. Bunday g'oyalarni amalga oshirish uchun esa shijoatga to'la, zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan yosh o'qituvchilar kerak bo'ladi.

_Hozirga qadar O'zbekistonda online tizimda dars o'tiladigan shu tomonlama zamon talabiga javob bera oladigan ta'limiy portal mavju emas. Shaxsan men Ingliz tili bo'yicha O'zbekistondagi birinchi online, foydalanuvchidan-foydalanuvchiga tizimida ishlovchi jonli darslarni tashkil erishiladi niyatidaman. Albatta, bu maqsadni amalga oshirish uchun bir o'zinning bilimim kamlik qiladi, Shu sababli hozirgi vaqtda tarmoq mutaxassislari, Web dasturlash tillari ustalari, bir qator internet texnologiyalariga aloqador g'oyalar bo'yicha mutaxassislari, web dasturlash tillari ustalari, ko'magiga muhtojman.

Xalqaro anjuman tashkil etilganda Turkiya davlatidan vakillar hamda O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston davlatlarida faoliyat ko'rsatayotgach 26 dan ziyod xorijiy ekspertlar ishtirok etdilar. Anjumanda o'z ma'ruzalari bilan Til o'rgatish kafedrasini o'qituvchilari Manzura Shamsitdinova, Umida Xaydarova hamda universitet xorijiy volontyori Paula Chjan qatnashdilar. U, „Xaydarova“ Chet tilini mutaxassislik orqali (CLIL attack language and content) mavzusida ma'ruza Odatiy darajadagi rivojlanishni namoyish qiladigan har qanday bola o'zi yashab turgan muhitda duch keladigan har qanday tillarni o'rganishga qodir bo'lib, unda boshqalar bilan muloqot qilish salohiyati bor. Nevrologik nuqtai nazardan bola o'rganishi mumkin bo'lgan tillar sonini qisqartirish suhbatimiz mavzusi emas. Aksincha, patologik nuqsoni bo'lmagan har bir bola ikki, uch yoki undan ko'proq tilni o'rgana oladi. Shunday bo'lsa-da, bolaning har bir tilni o'zlashtirganlik darajasi (kompetensiyasi) boshqalaridan o'sha tilni qo'llash ehtiyoji va atrof muhitga bog'liq holda farq qiladi. Bugungi kunda ko'plab tadqiqotlar natijalariga ko'ra, chet tilini bolalikda o'rgatish tegishli metodlar

va yondashuvlar bilan olib borilsa, muvaffaqiyatlari natijalariga erishiladi. Biroq bunday yutuqqa faqatgina talabalarning o'rganganlik darajasiga muvofiq bo'lgan til o'qitish metodlari va o'qitish materiallarini qo'llaganda erishsa bo'ladi. Bunday ikki asosiysi shart mavjud; talabaning chet tili muhitida muloqot qilish irnkoniyyati mavjudligi va o'qitilayotgan Chet tilini qo'llash va O'qitilayotgan tilni ma'noli kontekstlarda qo'llab namoyish etish. Til o'qitishda yana bir jiddiy muammo til qaysi metodlar va o'qitish uskunolari yordamida Olib borilayotgani bilan bog'liq. Davlat maktablarining boshlang'ich sinf darajasida qo'llanilayotgan darslik kitoblarini tekshirib chiqqanda, mavzular orasida tarkibiy qismlar orasida aloqaning yo'qligi va so'z boyligining son-sanoqsizligiga qaramay boyligi birliklari orasida bog'liqlikning yo'qligi ma'lum b'oladi. Hayotda har bir vaziyatda tilni qo'llaganimizda og'zimizdan chiqadigan har bir gap undan oldin aytilgan yoki undan keyin aytiladigan gap bilan semantik jihatlari bog'langan bo'ladi. Bugungi texnologiyalar shiddat bilan takomillashib borayotgan bir vaqtda darslik kitoblar tillarni o'qitishda yagona manba bo'lib qolmasligi kerakligiga shubha yo'q. Mamlakatimiz bo'ylab chet tillarni o'qitishda o'qituvchilarimiz 80 foiz hollarda darslik kiloblardan foydalanishlari haqida o'ylasak, boshqa kitoblar va qo'shimcha o'quv materiallarni alohida e'tibor qaratilib tayyorlash lozim. Bugungi kunda biz shunday vaziyatga kelib qoldikki, boshlang'ich maktabning 2-sinfida chet tilini o'rganishni boshlagan 7-8 yashar bola 4-sinfning oxiria kelib 3 yildan beri O'rganib kelayotgan hisoblanadigan tilda o'gan hafta yoki kecha sodir bo'lgan ish-harakatni so'zlab bera olmaydi chunki boshlang'ich maktabda qo'llaniladigan kitoblarning mazmunli bunga imkon yaratmaydi.

Bolalar har kuni televizorda mullfilm ko'rishni yoqtirishadi va ko'proq ko'rishga harakat qilishadi, biz bundan foydalanib o'zbek tilidagi qisqaroq multfilmni olib va uni tariima qilsakda, avvaliga o'zbek tilidagi qayta qayta qo'yib bersak keyin ular uni so'zlarini yodlab olishadi so'ngra esa ingliz tilidagini qo'yib bersak shunda ularga so'zlarni yodlash, eslab qolish osonlashar edi. Chunki ko'rib yodlash, tushunib yodlash juda oson. Avaliga o'zi haqida gapirishni, so'ng oilasi haqida, atrofidagi do'stlari haqida, mahallasi haqida, uyda Oila davrasida nishonlagan bayram haqida, hayotidagi qiziqarli voqealar haqida.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. I.Karimov "Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora —tadbirlari" to'g'risidagi 2012 Yil 10-dekabr 1875 qarori "Xalq so'zi gazetasi" 2012 Yil 14-dekabr
2. Axmedova, S. R. (2021). Ilova elementlarining strukturaviy tahlilini o'rganish . Science and Education 2(12), 3-SSF.
3. Ахмедова С. P.Ta'lim va tarbiya jarayonlari uzviylikining samaradorligi Science and Education, — 2021, — T, 2. — Ne, 9, — C, 369-373.
4. Axmedova, S. R. (2021). Chet tillarni o'rganish va undagi metodlarning ahamiyati. Science and Education, 1), 1076-1080.